

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15776572>

O'QUVCHILAR BILIMINI BAHOLASHDA RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH

O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi

kafedrası o'qituvchisi

oktamovm03@mail.ru

Karimova Iroda Kamol qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika yo'nalishi talabasi

irodakarimova05072006@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada o'quvchilar bilimini baholashda zamonaviy raqamli vositalardan foydalanishning ahamiyati, imkoniyatlari va samaradorligi yoritilgan. Raqamli platformalarning tezkorlik, ob'ektivlik va tahliliy yondashuvga asoslangan baholash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli vositalar yordamida formativ va summativ baholashni integratsiyalash, o'qituvchi faoliyatini optimallashtirish va o'quvchilarning faolligini oshirish masalalari ko'rib chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** Raqamli baholash, o'quvchilar bilimini aniqlash, test platformalari, formativ baholash, teskari aloqa, raqamli savodxonlik.*

***Аннотация:** В статье рассматривается значимость и эффективность использования современных цифровых инструментов для оценки знаний учащихся. Анализируются возможности цифровых платформ в обеспечении объективной, оперативной и аналитической оценки. Особое внимание уделено интеграции формативной и суммативной оценки, оптимизации работы учителя и активизации учебной деятельности школьников.*

Ключевые слова: Цифровая оценка, оценка знаний, онлайн-платформы, формативная оценка, обратная связь, цифровая грамотность.

Annotation: This article explores the significance and effectiveness of using modern digital tools in assessing students' knowledge. It analyzes how digital platforms enable fast, objective, and analytical evaluation. The integration of formative and summative assessment, enhancement of teacher efficiency, and increased student engagement are also discussed.

Keywords: Digital assessment, student knowledge evaluation, test platforms, formative assessment, feedback, digital literacy.

Zamonaviy ta'lim tizimi nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarning egallagan bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini tahlil qilish, ularni baholash jarayonini ham innovatsion yondashuv asosida tashkil qilishni talab qilmoqda. Shunday dolzarb yo'nalishlardan biri bu — bilimlarni baholashda raqamli vositalardan samarali foydalanishdir. An'anaviy baholash usullari — yozma yoki og'zaki savol-javoblar, testlar va darslik asosidagi nazorat ishlari o'z o'rniga ega bo'lsa-da, ularning imkoniyatlari ko'p hollarda chegaralangan bo'lib, individual yondashuv, tezkorlik, tahliliy teskari aloqa va statistik qayta ishlash imkoniyatlari yetarli darajada ta'minlanmaydi. Raqamli baholash vositalari esa ushbu kamchiliklarni bartaraf etish bilan birga, o'qituvchiga ham, o'quvchiga ham qulaylik yaratadi.

Bugungi kunda ITest.uz, EdMarket, Kahoot, Quizizz, Google Forms, Plickers, Socrative kabi onlayn baholash platformalari keng qo'llanilmoqda. Ularning asosiy afzalligi — baholashning tezkorligi, avtomatlashtirilganligi, interaktivligi va ob'ektivligidir. Masalan, o'quvchi testni topshirgach, natijani darhol ko'radi; o'qituvchi esa guruh, sinf yoki yakka o'quvchi kesimida natijalarni tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa baholashni shunchaki ball qo'yish emas, balki ta'lim jarayonining muhim tahliliy bosqichi sifatida tashkil etishga xizmat qiladi. Raqamli baholash vositalari o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tezkor qaror qabul qilish, analitik

yondashuv kabi ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Ayniqsa, matematik yoki tabiiy fanlar bo'yicha topshiriqlarni bosqichma-bosqich bajarish, xatolikni ko'rsatish va teskari aloqa berish imkoniyati o'quvchiga o'z o'rganish jarayonini mustaqil boshqarishga imkon yaratadi. Interaktiv testlar, simulyatsiyalar, to'ldiriladigan diagrammalar va chizmalar yordamida baholash o'quvchining faolligini oshiradi, darsga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi.

Bundan tashqari, raqamli baholash vositalari formativ va summativ baholash turini birlashtirgan holda qo'llanilishi mumkin. Formativ baholashda — ya'ni o'quv jarayonining o'zida o'quvchi faoliyatini baholashda, o'qituvchi doimiy teskari aloqa olib boradi va kerakli metodik tuzatishlar kiritadi. Summativ baholashda esa yakuniy natijalar tahlil qilinadi. Raqamli vositalar bu ikki yondashuvni birgalikda olib borishga imkon beradi. Shu sababli, zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli baholash o'qituvchining ishini yengillashtiribgina qolmay, balki uning professional tahliliy salohiyatini oshiruvchi vositaga ham aylanmoqda. Raqamli baholash tizimlarining yana bir muhim afzalligi — katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatidir. Avtomatik ravishda grafiklar, foizlar, o'zgarishlar, taqqoslashlar ko'rinishida natijalarni olish orqali o'qituvchi o'z metodikasini baholaydi, o'quvchilar qaysi mavzuni yaxshi o'zlashtirgan, qaysi joyda xatolik ko'p uchrayotgani aniq ko'rinadi. Bunday tahliliy yondashuv dars rejasini takomillashtirish, individual yondashuvni kuchaytirish va ta'lim sifatini oshirish imkonini beradi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, raqamli vositalardan baholashda foydalanish faqat texnik ko'nikmaga emas, balki pedagogik maqsadga yo'naltirilgan raqamli savodxonlikni ham talab qiladi. O'qituvchi nafaqat test tuza olishi, balki topshiriqning maqsadini, didaktik yondashuvini, baholash mezonini va o'quvchiga berilayotgan vazifaning kompetensiyaviy yo'nalishini ham aniq belgilay olishi kerak. Shuningdek, raqamli vositalarning samarali ishlashi uchun infratuzilmaning — internet, qurilmalar, elektr ta'minoti — uzluksiz bo'lishi ham muhim omildir.

Xulosa qilib aytganda, raqamli vositalar orqali bilimni baholash — bu zamon talabi bo'lib, u nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki o'qituvchining didaktik

yondashuvini yangilaydi, o'quvchining esa o'z bilim darajasini anglash va o'zini baholash ko'nikmasini rivojlantiradi. Bu esa ta'limda ochiqlik, shaffoflik va individual rivojlanish tamoyillarini to'liq ro'yobga chiqaradi. Kelajak ta'limi aynan mana shunday raqamli yondashuvlar bilan birga shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Toshpo'lotova, Jasmina, and O'ktamov Madadjon. "Boshlangich talim yo'nalishi talabalarini informatika fanini o'qitishda interaktiv usullardan foydalanish." *PEDAGOGS* 51 (2024): 115-119.
2. Madadjon, O'ktamov. "Translation Problems and Literary Translation in Uzbek literature: research, problems and solution." *TANQIDIY NAZAR, TAHLILYIY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR* 1.7 (2025): 326-331.
3. Boqiyeva, Farida, and Madadjon O'ktamov. "МАТЕМАТИКАНИ О'QITISHDA MASALANING BAJARADIGAN FUNKSIYALARI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 50-52.
4. Amirova, Zilola. "MATN BILAN ISHLASH DASTURLARI BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 32-34.
5. Eshonqulov, Muhammad. "WEB DASTURLASHDA ZAMONAVIY TEXNANOLOGIYALAR." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 56-59.
6. Berdimuhammadov, Iskandar. "MOBIL ILOVALAR ISHLAB CHIQUISH." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 21-23.
7. Abdihakimov, Mirjalol. "IT SOHASIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 15-17.
8. Toshpo'lotova, Jasmina, and Yayra Musurmanova. "TA'LIM TIZIMIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA INTEGRATSIYALASH MASALALARI." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 3 (2024): 46-49.